

ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИК ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИ МАЛАКАЛАШДАГИ МУАММОЛАР

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси

Ҳосилжонов Муҳаммадиброхим Хасанбой ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374948>

Оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар ижроси юзасидан хотин-қизлар орасида уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунчиликни тарғиб қилиш бўйича ҳам ишлар амалга оширилмоқда[1].

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ЎРҚ-829-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига янги норма 592-модда қўшилди.

Ушбу модда “Оилавий (маиший) зўравонлик” деб номланиб, 2-қисмдан иборат ҳисобланади. Жумладан, модданинг 1-қисмида “Хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан содир этилган мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқни амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларни, қўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш, башарти жиноят аломатлари, шунингдек ушбу Кодексда назарда тутилган бошқа ҳуқуқбузарликлар аломатлари мавжуд бўлмаса,

— базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади”.

2-қисми эса, “Хотинини (эрини), собиқ хотинини (собиқ эрини), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсни ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсни дўппослаш, ушбу шахсларга соғлиқнинг қисқа муддатга

ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган қасддан баданга енгил шикаст етказиш, — базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади” ган бўлди.

Назаримизда, ушбу моддани квалификация қилишда қуйидагича муаммоларни учратиш мумкин:

Биринчидан, ушбу нормада субъектлар хотин ёки эр, собиқ хотин ёки собиқ эр, шунингдек, бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахслар ёки умумий фарзандга эга бўлган шахс ҳисобланса ушбу модданинг 1-қисмида мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқни амалга оширишга тўсқинлик қилиши ҳуқуқбузарликни англатиши айтилган. Бунда профилактика инспектори ушбу модда бўйича ариза кўрар экан моддани малакаланда субъектларни (эр хотиндан ташқари) эр-хотин бўлганлигини ёки бир рўзғор асосида биргаликда яшашини, ундан ташқари, умумий фарзандга эгалигини аниқлашлиги керак бўлади. Шундоқ ҳам асосий вазифаси жиноятларни олдини олиш ва жамоат тартибини сақлаш вазифаси турган ушбу ходимларни қўшимча муаммолар билан банд қилиш тўғримикин;

Иккинчидан, ушбу модданинг 1-қисмида мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш деган ҳуқуқбузарлик бор. Ушбу ҳуқуқбузарлик МЖТКнинг “Мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш” номли 61²-моддаси мавжуд эди энди ундан фарқлаш учун ушбу ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни эр-хотин бўлган бўлмаганлигини, бир рўзғор асосида биргаликда яшашини ёки умумий фарзандга эгалигини аниқлашлиги керак бўлади.

Ушбу икки муаммони профилактика инспектори аниқламаса яъни ҳуқуқбузарликни содир этган шахсларни эр-хотин бўлган бўлмаганлигини, бир рўзғор асосида биргаликда яшашини ёки умумий фарзандга эгалигини аниқамасдан малакаланда оқибатидан нотўғри квалификация қилинишига олиб келади.

Ушбу муаммоларни олдини олиш мақсадида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик:

Биринчидан, маҳаллада ташкил этилган бешлик маҳалла раиси, профилактика инспектори, ёшлар етакчиси, хоким ёрдамчиси ва хотин-қизлар фаоли ҳамкорликда иш олиб бориши шахсларни ажрашган ёки ажрашмаганлиги, бир рўзғор асосида биргаликда яшашини ёки умумий

фарзандга эгаллиги ҳақидаги маълумотлар “Смарт маҳалла” мобил ахборот тизимига жойлаш масалларини кўриб чиқиш;

Иккинчидан, мазкур ҳуқуқбузарликни малакалашда мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш деган тушунчани чиқариб ташлаш керак.

Ўйлаймизки, ушбу таклифларни амалга оширилиши мазкур ҳуқуқбузарликни малакалашдаги муаммоларни ҳал этилишида ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хамроев О. Оилада содир этиладиган жиноятлар ва зўравонликларга қарши курашиш: муаммо, мулоҳаза, таклиф //Обзор законодательства Узбекистана. – 2012. – №. 4. – С. 29-31.
2. Қиличев, Х.М. (2023). Фуқаролар йиғинлари фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг тушунчаси, моҳияти ва унинг аҳамияти. Журнал правовых исследований, (SI-2).
3. Маматович, Қ. Х. (2022). Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 764-769.
4. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.

